

Proyecto
Centro de Excelencia en Farmacoepidemiología y Políticas Públicas
Universidad Nacional de Colombia

Protocolo V0.1

5 Dec 2024

Revisión de alcance para la identificación y caracterización de autores, grupos de investigación y bases datos de uso secundario en el área de la Farmacoepidemiología en Colombia, Ecuador y Chile.

Tabla de contenido

1.	Título	Página 1
2.	Autores	Página 1
3.	Resumen	Página 2
4.	Modificaciones y actualizaciones al protocolo ...	Página 2
5.	Introducción	Página 3
6.	Objetivos	Página 4
7.	Métodos	Página 5
7.1.	Protocolo y registro.	
7.2.	Criterios de selección.	
7.3.	Fuentes de información y estrategia de búsqueda.	
7.3.1.	Estrategia de búsqueda.	
7.3.2.	Literatura gris.	
7.3.3.	Estrategia de búsqueda específica para bases de datos.	
7.3.4.	Selección de estudios.	
7.3.5.	Conformación del grupo de expertos y consulta	Página 7
7.4.	Extracción de datos	Página 8
7.5.	Análisis y presentación de resultados	Página 9
8.	Referencias	Página 10
9.	Anexos	Página 11

1. Título

Revisión de alcance para la identificación y caracterización de autores y bases datos de uso secundario en el área de la Farmacoepidemiología en Colombia, Ecuador y Chile.

2. Autores

Autor	Afiliación	Rol
Jairo Duván Vivas	Grupo GETS, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.	Investigador principal
Juanita Vahos	Centro de Pensamiento <i>Medicamentos, Información y Poder</i> , Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.	Investigadora principal
Prof. Carlos Durán	Centro de Pensamiento <i>Medicamentos, Información y Poder</i> , Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.	Investigador principal
Prof. Hernando Gaitán Duarte	Grupo GETS, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.	Investigador senior y experto metodológico.
José Ricardo Ramirez	Centro de Pensamiento <i>Medicamentos, Información y Poder</i> , Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.	Investigador junior
Sebastian Castaño Duque	Independiente	Experto en búsquedas de literatura para revisiones sistemáticas.
Prof. Claudia Vaca	Centro de Pensamiento <i>Medicamentos, Información y Poder</i> , Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.	Investigadora senior y experta país - Colombia
Prof. Jorge Machado Alba	Grupo de investigación en farmacoepidemiología y farmacovigilancia, Universidad Tecnológica de	Experto país - Colombia

	Pereira, Pereira, Colombia,	
Prof. María Belén Mena	Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Central de Ecuador. Quito, Ecuador.	Experta país - Ecuador
Mónica Tarapués	Asociación por la Salud Ecuatoriana, Medicamentos y Seguridad del Paciente. Quito, Ecuador.	Experta país - Ecuador
Ximena Lagos Lili Acuña		Expertas país - Chile

3. Resumen

El propósito de esta revisión de alcance es explorar los recursos que se han utilizado y están disponibles para realizar investigación farmacoepidemiológica en Chile, Colombia y Ecuador. Se entiende por recursos a los diferentes investigadores y fuentes de datos. El objetivo es conocer el estado actual y desarrollar un repositorio de libre acceso de investigadores, grupos y bases de datos. Esta información proporcionará un punto de partida para estudios fármaco epidemiológicos colaborativos de múltiples fuentes de datos.

4. Modificaciones y actualizaciones al protocolo

Número	Fecha	Sección del protocolo	Modificación o actualización	Razón
<i>N/A</i>				

5. Introducción

Uno de los mayores retos que enfrentan hoy en día los sistemas de salud en América Latina (Latam) es cómo garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de salud sin que eso implique un detrimento o recorte en las coberturas, la calidad y accesibilidad del mismo. Dentro de este reto, se destaca la búsqueda de los países por una mayor eficiencia del gasto en salud, y especialmente el gasto en medicamentos. (1)

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó que en 2020 el gasto público en medicamentos en Colombia ascendió a cerca de \$2,5 mil millones de dólares, equivalente al 19% del gasto público en Salud, y al 1,1% del PIB (2). Cifras similares se pueden observar en otros países de América Latina como Chile, en donde para el 2022 el gasto en medicamentos público y privado alcanzó un 1,5% del PIB, representando del 12-13% del gasto público total en salud (3). La búsqueda de eficiencia en este rubro es de vital importancia, no solo por el impacto que representa en los sistemas de salud de Latam, muchas veces con grandes problemas de financiamiento, también por el rápido crecimiento que se pronostica continuará de tal manera en los próximos años (4).

Este aumento en el consumo de medicamentos se puede explicar por diversos factores, entre ellos a un mayor envejecimiento de la población, la transición epidemiológica de enfermedades infecciosas a enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades cardíacas, cáncer, etc (5), la entrada al mercado y consumo de nuevos medicamentos innovadores a precios altos, y a un uso inadecuado de medicamentos (4). Esta naturaleza multifactorial del gasto en medicamentos, y en general del gasto en salud, requiere un abordaje desde distintas disciplinas, entre ellas, la farmacoepidemiología.

La farmacoepidemiología es una disciplina epidemiológica que estudia las interacciones entre los medicamentos y las poblaciones humanas. Tiene como principal objeto de estudio las múltiples variables (clínicas, sociales, ambientales y económicas, etc) que afectan la forma en cómo se investigan, prescriben, consumen, financian y disponen los medicamentos y sus residuos (6). Lo anterior convierte a la farmacoepidemiología en una excelente herramienta y un gran insumo para el desarrollo de políticas públicas en salud, especialmente las relacionadas al uso adecuado de medicamentos.

No obstante, el ejercicio de esta disciplina en América Latina se enfrenta a múltiples barreras, entre ellas, a la poca articulación y cooperación que tienen los investigadores en farmacoepidemiología, así como la visibilidad de sus distintas investigaciones y trabajos realizados. Por ejemplo, en países latinoamericanos como Chile, Colombia y Ecuador no se tiene muy bien caracterizada la investigación que se ha realizado en farmacoepidemiología. Autores como M Salas, se refieren a la importancia de la investigación en farmacoepidemiología para la región, enunciando algunos de los retos a los que los países latinoamericanos se enfrentan en el uso de medicamentos, tales como la proporción de gastos sanitarios atribuidos a medicamentos, la falta de representatividad de las poblaciones latinoamericanas en los ensayos clínicos aleatorizados, el contrabando y falsificación de medicamentos, así como la inequidad socioeconómica que caracteriza a nuestros países.(7)

Otra de las grandes barreras para resolver preguntas de investigación en farmacoepidemiología es la obtención de datos, pues la mayoría de dichas preguntas son abordadas a través de estudios epidemiológicos clásicos, para los cuales, se debe hacer recolecta de datos primarios, lo cual acarrea inversión de grandes cantidades de recursos, limitados en el contexto latinoamericano.

Esta recolección de datos, se ha podido resolver con la evidencia del mundo real (RWE, por sus siglas en inglés), la cual se apoya en el uso de grandes bases de datos secundarios, que permiten acceder a información previamente recolectada en entornos de atención rutinaria y que reflejan el comportamiento real de los tratamientos en poblaciones amplias y diversas. Estas bases de datos secundarias incluyen registros de salud electrónicos, datos de reclamaciones de seguros, de medicamentos, encuestas de salud y otras fuentes que documentan aspectos de la práctica clínica diaria, lo que las convierte en una herramienta valiosa para la investigación en farmacoepidemiología. Gracias a estas bases de datos, es posible realizar estudios de utilización de medicamentos, seguridad, efectividad y costo-efectividad de las intervenciones sin la necesidad de incurrir en los altos costos y tiempos asociados a los estudios con recolección de datos primarios. Sin embargo, en América Latina, aún existen desafíos relacionados con la calidad, la estandarización y el acceso a estas fuentes de datos, lo que limita su uso óptimo en investigaciones de salud. Abordar estas barreras permitiría avanzar en la generación de evidencia sólida y relevante para la toma de decisiones en salud, optimizando la asignación de recursos y mejorando los resultados en la atención sanitaria de la región.

J Franco y D Vizcaya hacen una primera aproximación a este problema, realizando una revisión sistemática en 2020, identificando 123 fuentes de datos secundarios en Colombia, incluyendo bases de datos de dispensación de medicamentos, bases de datos gubernamentales, registros de enfermedades, bases de datos de aseguradoras y registros electrónicos de salud. Estas bases de datos se han utilizado principalmente para estudios transversales en epidemiología de enfermedades en poblaciones específicas. Los hallazgos muestran que la mayoría de las bases de datos contienen información demográfica (95%), tratamiento farmacológico (44%) y pruebas diagnósticas (39%). Sin embargo, a pesar de que en un 94% de los casos se pudo identificar al propietario de la base de datos, solo el 44% de los estudios incluyó detalles sobre el acceso a la información. Pocas bases de datos, como la de dispensación de medicamentos, los registros de cáncer y algunas gubernamentales, ofrecieron descripciones sobre la calidad de la información (8).

Adicionalmente, en 2022, M Salas y L Lopes y colaboradores, junto a un equipo de expertos en investigación de utilización de medicamentos (DUR) en América Latina, amplió el conocimiento sobre las fuentes de datos disponibles en la región. Este estudio identificó un total de 125 fuentes de datos para DUR en nueve países latinoamericanos mediante una revisión sistemática que incluyó búsquedas en sitios web de instituciones gubernamentales, académicas y privadas, así como encuestas a expertos nacionales en farmacoepidemiología. De estas fuentes, el 30% eran de acceso público y conveniente, el 71% requerían restricciones para su acceso, y el 14% no eran accesibles o carecían de normas claras para su uso. Además, se observó que el 61% de las fuentes provenían únicamente del sector público, el 37% de registros de farmacias, el 34% de entornos ambulatorios y el 68% ofrecían acceso a datos a nivel individual de pacientes. (9).

Aunque ya existen referencias sobre las fuentes de datos utilizadas para la investigación en farmacoepidemiología en LatAm, dichas revisiones no resumen a los investigadores que actualmente utilizan éstas fuentes, como tampoco exponen un resumen de los medicamentos estudiados, ni las conclusiones y limitaciones que tuvieron los investigadores, incluyendo la calidad de los estudios resumidos.

El interés de esta revisión de alcance es explorar los recursos que se han utilizado y se encuentran disponibles para realizar investigación farmacoepidemiológica en Chile, Colombia y Ecuador, entendiendo como recursos a los distintos investigadores y fuentes de datos, con el fin de entender el estado actual y generar un repositorio de acceso libre de los investigadores, grupos y bases de datos que sirvan como punto de partida para estudios farmacoepidemiológicos colaborativos y de fuente múltiple.

6. Objetivos

Objetivo 1. Identificar y caracterizar los autores y sus afiliaciones que trabajan en el ámbito de la investigación farmacoepidemiológica en Colombia, Chile y Ecuador durante el período comprendido entre 2013 y 2024.

Objetivo 2. Identificar y caracterizar las bases de datos de uso secundario como potenciales fuentes de información para investigación farmacoepidemiológica en Colombia, Chile y Ecuador.

7. Métodos

7.1. Protocolo y registro

El protocolo de esta revisión de alcance fue realizado acorde a los criterios y la estructura propuesta para scoping reviews por Joanna Briggs Institute (10), para dar respuesta a la pregunta de investigación acerca de las bases de datos utilizadas en farmacoepidemiología por los investigadores activos en los países de interés. Además, como parte de esta revisión de alcance, se realizará un análisis bibliométrico que permitirá establecer los investigadores, los temas, revistas, afiliaciones, impacto de sus publicaciones y crecimiento de la investigación en farmacoepidemiología en los países seleccionados.

Con el fin de dar transparencia en el propósito académico, este protocolo en su versión final se encuentra publicado en Open Science Framework (<https://osf.io/2bs3f>). Además, será incluido en el repositorio de libre acceso ZENODO.

7.2. Criterios de selección

Se incluirán todos los estudios cuantitativos publicados entre 2013 y 2024 en Chile, Colombia y Ecuador con diseños observacionales, analíticos y cuasi experimentales del tipo

transversales, estudio de cohortes, casos y controles, autocontrolados, estudios tipo trial emulation, basados en evidencia del mundo real, estudios de utilización de medicamentos, series temporales interrumpidas; que dentro de sus objetivos y resultados se identifique claramente el análisis detallado de variables de interés en farmacoepidemiología, esto es de manera no exhaustiva información sobre: ¿Cómo se utiliza un medicamento, ¿Por qué se utiliza un medicamento, ¿Cuándo se utiliza un medicamento, ¿Dónde se utiliza un medicamento, ¿Quién utiliza un medicamento, ¿Qué información existe sobre la efectividad y seguridad de un medicamento? ¿Qué factores influyen o afectan el uso de un medicamento?, entre otras preguntas relacionadas.

Se excluirán de la búsqueda ensayos clínicos, revisiones sistemáticas de la literatura o narrativas, estudios económicos (entendiendo por estudios económicos, aquellos que tienen como objetivo responder preguntas farmacoeconómicas o de eficiencia en el uso de recursos sanitarios), reporte de casos, comunicaciones o resúmenes presentados en congresos científicos. Finalmente, se excluirán aquellos artículos en los que no haya participado algún investigador o grupo de investigación perteneciente a alguno de los tres países de interés.

7.3. Fuentes de información y estrategia de búsqueda

7.3.1. Estrategia de búsqueda

Se realizará una búsqueda en las bases de datos Medline (vía Ovid), Embase y Lilacs, siguiendo una estrategia de palabras claves en términos Mesh, términos de texto libre, operadores booleanos “AND” y “OR”, operadores truncadores y de proximidad, aplicando filtros de fecha de publicación, entre 01/01/2013 y 31/12/2024. No se aplicará ninguna restricción de idioma.

La búsqueda se realizará por título y abstract (se expande a otros apartados de búsqueda en algunas líneas), incluyendo todos los resultados correspondientes a los conceptos “pharmacoepidemiology” y “electronic health records”, filtrando por los resultados correspondientes al concepto “observational study” y los términos “Colombia”, “Ecuador” “Chile”. Dado a que el interés de la revisión es encontrar el panorama de investigación en farmacoepidemiología de los países de interés, se excluirán desde el algoritmo de búsqueda todos los ensayos clínicos, estudios de costos (farmacoeconómicos), reportes de casos o resúmenes en congresos con el operador booleano “NOT”. La estrategia de búsqueda final por cada uno de los buscadores, se encuentra resumida en la Tabla 1.

Tabla 1. Estrategias de búsqueda.

Línea	Medline OVID	Embase	Lilacs BVS
1	exp Pharmacoepidemiology/	'pharmacoepidemiology'/exp	((pharmacoepidemiolog* OR "Pharmaceutical Epidemiolog*" OR "Drug Prescription*" OR

			"Medication Errors" OR "Self Medication" OR postmarketing OR "post*marketing" OR pharmacovigila* OR "postmarketing surveillance" OR "Post-authorisation safety stud*" OR "Post authorisation safety stud*") OR ("electronic health record*" OR "health* record*" OR "medical record*" OR "computerized data" OR "data base*" OR database* OR registry OR "drug registration" OR "drug registr*" OR "population regist*" OR "Multi*Database" OR "multi-source" OR "multi-cohort" OR "distributed network" OR "data network" OR "research network")) AND ((colombia* OR chile* OR ecuador*)) AND (("epidemiological stud*" OR "observational stud*" OR "cohort stud*" OR "cross-sectional stud*" OR "case-control stud*" OR "retrospective stud*" OR "prospective stud*" OR "non-interventional study" OR "longitudinal stud*" OR "self-control*" OR "real world evidence*" OR "real world data" OR "real world stud*")) AND db:("LILACS") AND instance:"lilacplus"
2	exp Drug Utilization/	'drug utilization'/exp	
3	exp Drug Utilization Review/	'drug utilization review'/exp	
4	exp Pharmacology, Clinical/	'pharmaceutical epidemiology':ab,ti	
5	("Pharmaceutical Epidemiology").tw	'clinical pharmacology'/exp	

6	exp "Product Surveillance, Postmarketing"/	'postmarketing surveillance'/exp	
7	(Epidemiolog* adj1 Pharmaceutical).tw	(epidemiolog* pharmaceutical):ab,ti NEAR/1	
8	exp Drug Prescriptions/	'prescription'/exp	
9	((Pharmacology adj5 Clinical* or Pharmacoepidemiolog* or "Pharmaceutical Epidemiolog*" or "Drug Prescription*" or "Medication Errors" or "Self Medication" or postmarketing or "post*marketing" or pharmacovigila*).tw	((pharmacology clinical*):ab,ti) NEAR/5 OR pharmacoepidemiolog*:ab,ti OR 'pharmaceutical epidemiolog*':ab,ti OR 'drug prescription*':ab,ti OR 'medication errors':ab,ti OR 'self medication':ab,ti OR postmarketing:ab,ti OR 'post*marketing':ab,ti OR pharmacovigila*:ab,ti	
10	((adverse adj2 drug*) or (drug* adj2 safety) or "patient safety" or (drug* adj2 utilization) or (drug adj2 interaction) or "Post-authorisation safety stud*" or "Post authorisation safety stud*").tw.	((adverse NEAR/2 drug*):ab,ti) OR ((drug* NEAR/2 safety):ab,ti) OR 'patient safety':ab,ti OR ((drug* NEAR/2 utilization):ab,ti) OR ((drug NEAR/2 interaction):ab,ti) OR 'post-authorisation safety stud*':ab,ti OR 'post authorisation safety stud*':ab,ti	
11	exp "Electronic Health Records"/ or exp "Registries"/ or exp "Database Management Systems"/ or exp "Databases, Factual"/ or "Databases, Pharmaceutical"/	(('electronic health record'/exp OR exp) AND 'register'/exp OR 'database management system'/exp OR exp) AND 'factual database'/exp OR 'drug database'/exp	

12	("electronic health record*" or "health* record*" or "medical record*" or "computerized data" or "data base*" or database* or registry or "drug registration" or "drug registr*" or "population regist*" or "Multi*Database" or "multi-source" or "multi-cohort" or "multi source" or "distributed network" or "data network" or "research network" or "clinical record*" or "health*care record").tw.	'electronic health record*':ab,ti OR 'health* record*':ab,ti OR 'medical record*':ab,ti OR 'computerized data':ab,ti OR 'data base*':ab,ti OR database*:ab,ti OR registry:ab,ti OR 'drug registration':ab,ti OR 'drug registr*':ab,ti OR 'population regist*':ab,ti OR 'multi*database':ab,ti OR 'multi-source':ab,ti OR 'multi-cohort':ab,ti OR 'multi source':ab,ti OR 'distributed network':ab,ti OR 'data network':ab,ti OR 'research network':ab,ti OR 'clinical record*':ab,ti OR 'health*care record':ab,ti	
13	1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12	#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12	
14	(Colombia* or chile* or ecuador*).mp. or Colombia/ or Chile/ or ecuador/	colombia*:ab,ti OR chile*:ab,ti OR ecuador*:ab,ti OR 'colombia'/exp OR 'chile'/exp OR 'ecuador'/exp	
15	13 and 14	#13 AND #14	
16	("epidemiological stud*" or "observational stud*" or "cohort stud*" or "cross-sectional stud*" or "case-control stud*" or "retrospective stud*" or "prospective stud*" or "non-interventional study" or "longitudinal stud*" or "self-control*" or "real world evidence*" or "real world data" or "real world stud*").mp	'epidemiological stud*':ab,ti OR 'observational stud*':ab,ti OR 'cohort stud*':ab,ti OR 'cross-sectional stud*':ab,ti OR 'case-control stud*':ab,ti OR 'retrospective stud*':ab,ti OR 'prospective stud*':ab,ti OR 'non-interventional study':ab,ti OR 'longitudinal stud*':ab,ti OR 'self-control*':ab,ti OR 'real world evidence*':ab,ti OR 'real world data':ab,ti OR 'real world stud*':ab,ti	

17	Epidemiologic studies/ or exp case control studies/ or exp cohort studies/ or Case control.tw. or (cohort adj (study or studies)).tw. or Cohort analy\$.tw. or (Follow up adj (study or studies)).tw. or (observational adj (study or studies)).tw. or Longitudinal.tw. or Retrospective.tw. or Cross sectional.tw. or Cross-sectional studies/	'epidemiology'/exp OR 'case control study'/exp OR 'cohort analysis'/exp OR 'case control':ab,ti OR ((cohort NEAR/3 (study OR studies)):ab,ti) OR 'cohort analy*':ab,ti OR (('follow up' NEAR/3 (study OR studies)):ab,ti) OR ((observational NEAR/3 (study OR studies)):ab,ti) OR longitudinal:ab,ti OR retrospective:ab,ti OR 'cross sectional':ab,ti OR 'cross-sectional study'/exp	
18	16 or 17	#16 OR #17	
19	15 and 18	#15 AND #18	
20	"economics, medical"/ or "health care cost"/ or ("health expenditure*" or "case report*" or "healthcare economic*" or "case report" or pharmaco-economic* or "congress report" or "meeting abstract" or "clinical trial" or "intervention study" or "controlled clinical trial").tw.	'health economics':ab,ti OR 'healthcare cost':ab,ti OR 'health expenditure*':ab,ti OR 'case report*':ab,ti OR 'healthcare economic*':ab,ti OR 'case report':ab,ti OR pharmaco-economic*':ab,ti OR 'congress report':ab,ti OR 'meeting abstract':ab,ti OR 'clinical trial':ab,ti OR 'intervention study':ab,ti OR 'controlled clinical trial':ab,ti	
21	19 not 20	#19 NOT #20	
		#21 AND [embase]/lim NOT ([embase]/lim AND [medline]/lim)	

Teniendo en cuenta que el interés de la revisión se centra en las bases de datos utilizadas para la investigación en farmacoepidemiología de los países de interés, se realizó un piloto de búsqueda en Medline (vía Ovid), el día 27/11/2024 utilizando la estrategia de búsqueda reportada en la Tabla suplementaria 1 y una estrategia más específica, en la que se utilizó como filtro algunos términos de texto libre relacionados con las bases de datos (Tabla suplementaria 2). Estas estrategias arrojaron 1459 y 84 resultados, respectivamente. Los

resultados fueron revisados por el equipo, quien determinó que la segunda estrategia podría excluir publicaciones relevantes, disminuyendo la especificidad de la búsqueda, optando por adoptar como estrategia definitiva la reportada en la Tabla 1.

7.3.2. Literatura gris

Dado que en la región algunos trabajos de investigación no son publicados en revistas indexadas, se ampliará la búsqueda hacia literatura gris utilizando términos clave como farmacoepidemiología, bases de datos, estudios observacionales, Chile, Colombia y Ecuador, combinados con conectores booleanos AND y OR. La búsqueda se realizará en ProQuest Dissertations & Theses, una base de datos líder que proporciona acceso a la colección más extensa de tesis y disertaciones a nivel mundial.

La búsqueda se llevará a cabo utilizando la estrategia descrita en la Tabla 2. Los resultados obtenidos serán revisados considerando el título y la descripción proporcionada por Google Scholar, en una sesión conjunta con la participación de un experto en búsquedas y dos revisores independientes. Aquellos resultados cuyos títulos sean potencialmente relevantes para el estudio serán tabulados en un formato estandarizado, para la posterior selección por título y abstract.

Tabla 2. Búsqueda de literatura gris.

Búsqueda ProQuest Dissertations & Theses
<p>abstract((Pharmacoepidemiolog* OR "Pharmaceutical Epidemiolog*" OR "Drug Prescription*" OR postmarketing or "post*marketing" OR pharmacovigila* OR "postmarketing surveillance" OR "Post-authorisation safety stud*" OR "Post authorisation safety stud*") OR ("electronic health record*" OR "health* record*" OR "medical record*" OR "computerized data" OR "data base*" OR database* OR registry OR "drug registration" OR "drug registr*" OR "population regist*" OR "Multi*Database" OR "multi-source" OR "multi-cohort" OR "distributed network" OR "data network" OR "research network")) AND abstract((Colombia* OR chile* OR ecuador*)) AND ("epidemiological stud*" OR "observational stud*" OR "cohort stud*" OR "cross-sectional stud*" OR "case-control stud*" OR "retrospective stud*" OR "prospective stud*" OR "non-interventional study" OR "longitudinal stud*" OR "self-control*" OR "real world evidence*" OR "real world data" OR "real world stud*")</p>

Adicionalmente, con el fin de aumentar la posibilidad de identificación de fuentes de información que podrían no estar incluidas en los estudios identificados, se hará uso de la herramienta Tree of Science ¹, la cual permite ampliar el panorama de la literatura científica disponible. Haciendo uso de las referencias y documentos incluidos en la revisión por título y resumen, estos serán importados a Tree of Science con el fin de recuperar otros documentos académicos no identificados o complementarios, a la estrategia de búsqueda anteriormente planteada.

¹ <https://tos.coreofscience.com/>

Específicamente para el caso de las bases de datos, se hará uso de estrategias de herramientas de Inteligencia Artificial (Herramienta: DeepSeek ²), con el fin de ampliar la información disponible sobre bases de datos con potencial uso para los estudios fármaco epidemiológicos.

7.3.3. Selección de estudios

Las citas bibliográficas resultantes de la búsqueda serán importadas a un gestor de referencias (Rayyan.ai) para eliminar duplicados y realizar un primer filtro de los textos potencialmente elegibles. Las citas importadas serán divididas en dos muestras aleatorias, cada una de las cuales tendrá asignados dos evaluadores independientes, quienes mediante la revisión de los títulos y resúmenes de los estudios, determinarán la inclusión o exclusión según los criterios establecidos en la sección 7.2. En caso de discrepancia entre los evaluadores, un tercer revisor independiente resolverá los desacuerdos por cada una de las muestras.

Los estudios resultantes de esta primera revisión, serán nuevamente divididos en dos muestras aleatorias, evaluados en texto completo por los mismos pares de revisores independientes, aplicando los criterios de inclusión y exclusión. Cuando se presenten discrepancias entre los evaluadores, un tercer revisor hará evaluación del texto completo y tomará la decisión final de inclusión, obteniendo así el listado completo de los estudios incluidos en la revisión. Aquellos estudios excluidos, serán reportados junto a la razón de exclusión en los resultados del estudio.

7.3.4. Conformación del grupo de expertos y consulta

Para el desarrollo del presente protocolo, se conformó un equipo inicial, compuesto por 2 expertos en farmacoepidemiología de cada uno de los países de interés, 1 experto en epidemiología, 1 experto en búsquedas, 3 investigadores principales y 1 investigador junior. Este grupo se ampliará posteriormente con los resultados obtenidos de la estrategia de búsqueda, incluyendo a los autores identificados en las publicaciones, con el objetivo de conformar un equipo robusto que valide y complemente los hallazgos.

Para este propósito, se considerarán investigadores activos a aquellos que hayan realizado al menos una publicación investigativa en los últimos 5 años sobre los temas de interés, utilizando bases de datos secundarias y publicadas en revistas indexadas (u otras fuentes definidas). Por su parte, los investigadores con publicaciones realizadas entre 2013 y 2018 serán revisados por los expertos en farmacoepidemiología de cada país, quienes los clasificarán como activos o inactivos.

Con el fin de validar y ampliar la información recolectada en las estrategias de búsqueda, se llevará a cabo un proceso de referenciación de los investigadores activos identificados. Estos serán invitados a participar en una sesión conjunta, durante la cual se presentarán los resultados preliminares en cuanto a bases de datos identificadas.

² <https://chat.deepseek.com/>

7.4. Extracción de datos

La extracción de datos se realizará mediante la aplicación de la matriz propuesta en la tabla 2, la cual fue construida con el fin de obtener información correspondiente a los dos grandes tópicos de la revisión: los investigadores y las fuentes de datos utilizadas.

Para dar una descripción de los investigadores, se extraerán cada uno de los colaboradores y sus afiliaciones, el año de publicación, la ciudad y país de los investigadores, abordajes metodológicos (diseños epidemiológicos utilizados), la patología, las intervenciones (medicamentos o grupo de medicamentos), fuente de datos (única o fuente múltiple), un país o varios países, el contexto (tiempo de observación, localización de los sujetos) en el que se investigó.

En cuanto a la información de interés de las bases de datos, se construyó la matriz teniendo en cuenta los estudios anteriores a éste (8,9,10). Por lo que se extraerán de los textos el tipo de datos utilizados (primario, administrativa o historia clínica electrónica), el nombre de la base de datos, tipo de administrador de la base (empresa distribuidora o gestores farmacéuticos, compañía privadas de seguros de salud, aseguradores públicos de salud, cadenas de farmacia, farmacia comunitaria, institución prestadora de atención, gobierno, agencias no gubernamentales), nombre del administrador o responsable de los datos, nivel de agregación de los datos (dato individual, agregado), la localización de donde fueron extraídos (país/municipalidad y entorno de atención), variabilidad de diagnósticos (un solo diagnóstico, varios diagnósticos, no incluye), distinción de diagnósticos, diccionario diagnóstico utilizado, distinción de tratamiento, nivel de distinción (DCI, nombres comerciales), la accesibilidad a la base de datos (acceso libre, acceso restringido con costo, acceso restringido sin costo).

La extracción de datos se realizará por dos pares de evaluadores independientes, utilizando un formulario estandarizado en el aplicativo redcap. El formulario contiene las variables y categorías descritas en la tabla 3, junto a las categorías propuestas para cada una de las variables.

Tabla 3. Matriz de extracción de datos.

PCC	#V ar	Variable	Tipo de variable	Observación
¿Quiénes son los investigadores activos y sus afiliaciones que han llevado a cabo investigación farmacoepidemiológica utilizando bases de datos en Colombia, Chile y Ecuador durante el período 2013-2024?				
Población: Investigadores, productos y afiliaciones	1	Identificador del estudio	Texto	DOI
	2	Título del estudio	Texto	Título textual del estudio
	3	Investigador principal	Categorico nominal	Nombre del investigador principal

	4	Nombres de los investigadores	Catagórico nominal	Nombre de cada uno de los investigadores.
	5	Género de los investigadores	Catagórico nominal	Identidad de género de los investigadores categorías entre: Hombre, Mujer
	6	Correo electrónico de correspondencia	Catagórico nominal	Correos electrónicos disponibles en la publicación.
	7	Afiliación de los investigadores	Catagórico nominal	Nombres de las instituciones mediante las cuales se vinculó a la investigación (Universidad, Empresa) (máximo 2)
	8	Grupo de investigación	Catagórica nominal	Nombre del grupo de investigación al cual pertenece el investigador.
Concepto: Estudio farmacoepidemiológico o con bases de datos	9	Dominio de pregunta farmacoepidemiológica	Catagórica	<ul style="list-style-type: none"> • Seguridad: Estudios observaciones o cuasiexperimentales con preguntas de investigación relacionadas a efectos adversos. • Efectividad: Estudios observaciones o cuasiexperimentales con preguntas de investigación relacionadas a la efectividad de las intervenciones con medicamentos. • Estudios de utilización de medicamentos: Estudios de interacciones medicamentosas, Conciliación medicamentosa, Errores de medicación (administración, prescripción), Indicaciones off label,
	10	Grupo etario de los sujetos	Catagórica	Neonatos, Infantes, Adolescentes, Adultos, Adultos mayores.
	11	Patología	Catagórica	Término Meddra de la condición o condiciones de salud estudiadas
	12	Intervención	Catagórica	Fármaco o grupo farmacológico estudiado en ATC.
	13	Intervalo de tiempo del seguimiento	Númerica	fecha de inicio, fecha de fin de seguimiento (dd/mm/aaaa, dd/mm/aaaa)
	14	Localización de los pacientes	Catagórica	Pais/ Paises
	15	Contexto de atención	Catagórica	Entorno de atención de los pacientes del estudio: Hospital, Ambulatorio, emergencia, consulta especialista, combinación, No aplica

	16	Diseño epidemiológico	Categórica	Transversal, Casos y controles, Estudio de cohortes, Cuasi-experimental, Ecológico.
	17	Calidad de los estudios	Categórica	Observacionales: Ottawa- New castle(Ref). Cuasi: Rocker (Ref)
Contexto: Chile, Colombia, Ecuador entre 2013-2024	18	País de los investigadores	Categórica nominal	País de la afiliación principal del investigador
	19	Ciudad del investigador	Categórica nominal	Nombre de la ciudad de la afiliación principal del investigador
	20	Fecha de publicación	Cuantitativa	dd/mm/aaaa
¿Cuáles son las bases de datos disponibles para investigación farmacoepidemiológica en Colombia, Chile o Ecuador entre 2013 y 2024?				
Población: Bases de datos	21	Cantidad de bases de datos utilizadas	Cuantitativa	Número de bases de datos utilizadas en el estudio
	22	Nombres de las bases de datos	Categórica	Nombre de las bases de datos como fueron reportadas
	23	Tipo de administrador de la base de datos	Categórica	Tipo de organización administradora de la base de datos: Distribuidor, Compañía de seguros de salud, Farmacia, Institución de atención sanitaria, Administración de gobierno central o local, Organizaciones no gubernamentales.
	24	Nombre de la organización de la fuente de información.	Categórica	Nombre de la organización responsable de los datos
	25	Régimen de la organización	Categórica	Tipo de organización de las categorías; pública, privada o mixta
	26	Nivel de agregación de los datos en la base	Categórica	Agregados, individualizados
	27	Accesibilidad	Categórica	Libre, Restringida o Por suscripción
	28	Vía de acceso a los datos	Categórica	Clasificación dentro de las siguientes categorías: <ul style="list-style-type: none"> ● Solicitud formal. ● Solicitud con protocolo aprobado. ● Solicitud vía legal. ● Acceso libre.
Concepto: Farmacoepidemiología	29	Distinción de diagnósticos incluidos en la base	Categóricas	¿La base permite distinguir diagnósticos o indicaciones?

a	30	Diccionario utilizado para los problemas de salud	Categorico	Nombre del diccionario utilizado. Ejemplo: Medra, WhoART, ICD10
	31	Entornos de atención del dato primario	Categoricas	¿La base cuenta con datos tomados de cuales entornos de atención? Hospital, Ambulatorio, Urgencias (Emergencia), Consulta especialista, Combinación, No aplica
	32	Diccionario utilizado para las intervenciones	Categorica	Nombre del diccionario utilizado. Ejemplo: ATC, DCI, Comercial, Administrativo (CUM)
	33	Régimen de dosificación	Categorica	¿La base tiene alguna variable que permita establecer la cantidad de fármaco a la cual fueron expuestos los sujetos?
	34	Temporalidad	Categorica	¿La base tiene alguna variable que caracterice el tiempo de las observaciones o permiten mediciones en al menos dos momentos?
	35	Entornos de atención del dato primario	Categoricas	¿La base cuenta con datos tomados de cuales entornos de atención? Hospital, Ambulatorio, Urgencias (Emergencia), Consulta especialista, Combinación, No aplica
Contexto: Chile, Colombia y Ecuador entre 2013-2024	36	País de las observaciones incluidas en la base	Categoricas	Nombre del país de las observaciones incluidas en la base
	37	Distribución geográfica de los datos	Categorica	Nacional (País), Regional (Estado), Departamental (Provincia), Municipio o Ciudad (Cantones) o Institucional
	38	Periodo de tiempo almacenado en la base de datos	Numerica	Fecha de inicio de las observaciones, Fecha de la última observación (dd/mm/aaaa, dd/mm/aaaa)

7.5. Análisis y presentación de resultados

Con apoyo del análisis bibliométrico y haciendo uso de la herramienta Bibliometrix (11) se realizará un análisis descriptivo acompañado de gráficos y tablas de frecuencia que resuman la información para los centros o grupos de investigación e investigadores identificados.

Adicionalmente, se explorará la construcción de un dashboard de acceso público que permita conocer para cada país el inventario de grupos de investigación e investigadores activos en farmacoepidemiología.

Los análisis estadísticos de los datos extraídos para las dos preguntas de investigación se realizarán utilizando el programa R.

El análisis estadístico de los datos relacionados a las variables categóricas referentes a los conceptos y contextos de los investigadores y sus trabajos, así como a las características de las bases de datos, se realizará mediante la generación de tablas de frecuencia y gráficos de barras, teniendo como medida resumen la proporción. Adicionalmente, las diferencias entre las categorías de las variables de interés, se realizará mediante la prueba de hipótesis de diferencia de proporciones. Mientras que, los casos en los que sea necesario establecer alguna asociación entre las variables categóricas, se realizará el análisis mediante la prueba de independencia X^2 y la medida de asociación OR. Por último, los análisis relacionados al cambio de las categorías con respecto al tiempo, se presentarán mediante análisis de tiempo al evento con medida resumen la tasa de incidencias y representación gráfica de Kaplan-Meier.

Aspectos bioéticos

Se trata de una investigación categorizada “sin riesgo” que busca información publicada o en bases de datos. En el caso de Colombia se ciñe por lo establecido por la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud y respeta los principios éticos establecidos por la Declaración de Helsinki.

8. Referencias

1. La urgencia de invertir en los sistemas de salud en América Latina y el Caribe para reducir la desigualdad y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible [Internet]. 2024. Disponible en: <https://repositorio.cepal.org/entities/publication/94b4f9b9-8161-4970-9343-3e4bf561189e>
2. Banco Interamericano de Desarrollo. NOTA TÉCNICA No IDB- TN -02784 ¿En que gastan los países sus recursos en salud?: el caso de Colombia [Internet]. 2023. Disponible en: https://publications.iadb.org/es/publications/spanish/viewer/En-que-gastan-los-paises-sus-recursos-en-salud-el-caso-de-Colombia.pdf#Publication%20-%20Criteria%201_SPA%20v02.indd%3A.7970%3A181
3. Cámara de Innovación Farmacéutica [CIF]. CARACTERIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN MEDICAMENTOS [Internet]. 2022. Disponible en: <https://cifchile.cl/wp-content/uploads/2024/10/pablo-celhay.pdf>
4. The Global Use of Medicines 2024: Outlook to 2028 [Internet]. IQVIA. Available from: <https://www.iqvia.com/insights/the-iqvia-institute/reports-and-publications/reports/the-global-use-of-medicines-2024-outlook-to-2028>
5. Cameron A, Ewen M, Ross-Degnan D, Ball D, Laing R. Medicine prices, availability, and affordability in 36 developing and middle-income countries: a secondary analysis. *Lancet*. 2009;373(9659):240-9. Disponible en: [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(08\)61762-6/abstract](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(08)61762-6/abstract)
6. Montastruc, J. L., Benevent, J., Montastruc, F., Bagheri, H., Despas, F., Lapeyre-Mestre, M., & Sommet, A. (2019). What is pharmacoepidemiology? Definition, methods, interest and clinical applications. *Therapie*, 74(2), 169–174. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.therap.2018.08.001>

7. Salas N, Figueroa J, Abarca B, et al. Drug utilization research in Latin America: Challenges and opportunities. *Pharmacoepidemiol Drug Saf.* 2020;29(11):1355-1363. Disponible en: <https://doi.org/10.1002/pds.4989>
8. Franco J-S, Vizcaya D. Availability of secondary healthcare data for conducting pharmacoepidemiology studies in Colombia: A systematic review. *Pharmacol Res Perspect.* 2020; 8:e00661. Disponible en: <https://doi.org/10.1002/prp2.661>
9. Lopes LC, Salas M, Osorio-de-Castro CGS, Leal LF, Doubova SV, Cañas M, et al. Data sources for drug utilization research in Latin American countries—A cross-national study: DASDUR-LATAM study. *Pharmacoepidemiology and Drug Safety* [Internet]. 2021 Dec 27;31(3):343–52. Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pds.5404>
10. Peters MDJ, Godfrey C, McInerney P, Munn Z, Tricco AC, Khalil, H. Scoping Reviews (2020). Aromataris E, Lockwood C, Porritt K, Pilla B, Jordan Z, editors. *JBIMES-24-09*. JBI; 2024. Disponible en: <https://doi.org/10.46658/JBIMES-24-09>
11. Durán, C. E., Christiaens, T., Acosta, Á., & Vander Stichele, R. (2016). Systematic review of cross-national drug utilization studies in Latin America: methods and comparability. *Pharmacoepidemiology and drug safety*, 25(1), 16–25. Disponible en: <https://doi.org/10.1002/pds.3896>

9. Anexos

Tabla suplementaria 1. Piloto de la estrategia de búsqueda exhaustiva en Medline Ovid.

Línea	Concepto	Búsqueda OVID	Resultados
#1	Farmacoepidemiología	exp Pharmacoepidemiology/	2042
#2	Farmacoepidemiología	exp Drug Utilization	28807
#3	Farmacoepidemiología	exp Drug Utilization Review	7762
#4	Farmacoepidemiología	exp Pharmacology, Clinical	2874
#5	Farmacoepidemiología	("Pharmaceutical Epidemiology").tw	2042
#6	Farmacoepidemiología	exp "Product Surveillance, Postmarketing"	19282
#7	Farmacoepidemiología	(Epidemiolog* adj1 Pharmaceutical).tw	2042
#8	Farmacoepidemiología	exp Drug Prescriptions	39402
#9	Farmacoepidemiología	((Pharmacology adj5 Clinical*) or Pharmacoepidemiolog* or "Pharmaceutical Epidemiolog*" or "Drug Prescription*" or "Medication Errors" or "Self Medication" or postmarketing or "post*marketing" or pharmacovigila*).tw.	31511
#10	Farmacovigilancia	((adverse adj2 drug*) or (drug* adj2 safety) or "patient safety" or (drug* adj2 utilization) or (drug adj2 interaction) or "Post-authorisation safety stud*" or "Post authorisation safety stud*").tw.	83490
#11	Bases de datos	exp "Electronic Health Records"/ or exp "Registries"/ or exp "Database Management Systems"/ or exp "Databases, Factual"/ or "Databases, Pharmaceutical"/	328553

#12	Bases de datos	("electronic health record*" or "health* record*" or "medical record*" or "computerized data" or "data base*" or database* or registry or "drug registration" or "drug registr*" or "population regist*" or "Multi*Database" or "multi-source" or "multi-cohort" or "multi source" or "distributed network" or "data network" or "research network" or "clinical record*" or "health*care record").tw.	938511
#13	Farmacoepidemiología y bases de datos	1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12	1233859
#14	Países de interés	(Colombia* or chile* or ecuador*).mp. or Colombia/ or Chile/ or ecuador/	48904
#15	Farmacoepidemiología y bases de datos en los países de interés	13 and 14	3977
#16	Estudios observacionales	("epidemiological stud*" or "observational stud*" or "cohort stud*" or "cross-sectional stud*" or "case-control stud*" or "retrospective stud*" or "prospective stud*" or "non-interventional study" or "longitudinal stud*" or "self-control*" or "real world evidence*" or "real world data" or "real world stud*").mp.	3236887
#17	Estudios observacionales	Epidemiologic studies/ or exp case control studies/ or exp cohort studies/ or Case control.tw. or (cohort adj (study or studies)).tw. or Cohort analy\$.tw. or (Follow up adj (study or studies)).tw. or (observational adj (study or studies)).tw. or Longitudinal.tw. or Retrospective.tw. or Cross sectional.tw. or Cross-sectional studies/	3736647
#18	Estudios observacionales	16 or 17	3848498

#19	Diseños incluidos	15 and 18	1240
#20	Farmacoeconómico	"economics, medical"/ or "health care cost"/ or ("health expenditure*" or "case report*" or "healthcare economic*" or "case report" or pharmaco-economic* or "congress report" or "meeting abstract" or "clinical trial" or "intervention study" or "controlled clinical trial").tw.	616644
#21	Todo	19 not 20	1207

Tabla suplementaria 2. Piloto de la estrategia de búsqueda específica en Ovid.

Línea	Concepto	Búsqueda OVID	Resultados
#1	Farmacoepidemiología	exp Pharmacoepidemiology/	2051
#2	Farmacoepidemiología	exp Drug Utilization	28835
#3	Farmacoepidemiología	exp Drug Utilization Review	7782
#4	Farmacoepidemiología	exp Pharmacology, Clinical	2874
#5	Farmacoepidemiología	("Pharmaceutical Epidemiology").tw	2051
#6	Farmacoepidemiología	exp "Product Surveillance, Postmarketing"	19309
#7	Farmacoepidemiología	(Epidemiolog* adj1 Pharmaceutical).tw	2051
#8	Farmacoepidemiología	exp Drug Prescriptions	39441
#9	Farmacoepidemiología	((Pharmacology adj5 Clinical*) or Pharmacoepidemiolog* or "Pharmaceutical Epidemiolog*" or "Drug Prescription*" or "Medication Errors" or "Self Medication" or postmarketing or "post*marketing" or pharmacovigila*).tw.	37399

#10	Farmacovigilancia	((adverse adj2 drug*) or (drug* adj2 safety) or "patient safety" or (drug* adj2 utilization) or (drug adj2 interaction) or "Post-authorisation safety stud*" or "Post authorisation safety stud*").tw.	100369
#11	Bases de datos	1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10	198419
#12	Bases de datos	exp "Electronic Health Records"/ or exp "Registries"/ or exp "Database Management Systems"/ or exp "Databases, Factual"/ or "Databases, Pharmaceutical"/	329138
#13	Farmacoepidemiología y bases de datos	("electronic health record*" or "health* record*" or "medical record*" or "computerized data" or "data base*" or database* or registry or "drug registration" or "drug registr*" or "population regist*" or "Multi*Database" or "multi-source" or "multi-cohort" or "distributed network" or "data network" or "research network").tw.	1142220
#14	Países de interés	12 or 13	1287556
#15	Farmacoepidemiología y bases de datos en los países de interés	11 and 14	30081
#16	Países de interés	(Colombia* or chile* or ecuador* or equator*).mp. or Colombia/ or Chile/	75046
#17	Total	15 and 16	87